

ПРАВОСЛАВ'Я ТА КУЛЬТУРНІ ВИКЛИКИ ЕПОХИ

Кожна епоха кидає свій виклик релігії. Сучасність поставила перед православ'єм три проблеми, розв'язання яких визначить *культурний* "ландшафт" цього віросповідання в недалекому майбутньому. Це проблема взаємодії православ'я з культурною постмодерну, проблема модернізації православного богослов'я та, урешті-решт, проблема "відповіді" православ'я на глобалізаційні світові процеси.

Перед тим, як перейти до аналізу першої проблеми, доречно зазначити, що поняття "постмодерн" є одним з найбільш гостродискусійних у багатьох сферах гуманітарного знання. Безумовно одне – постмодерн репрезентує новий тип культури для "західного" світу, нову парадигму. Саме на цій точці зору стоять такі – дослідники, як П. Козловські, І. Ільїн, М. Епштейн, Ж. Ліповецькі, Н. Маньковська та ін. Як парадигма, постмодерн впливає на всі сфери культурної свідомості. Природно, що православ'я знаходиться у межах впливу постмодерністської парадигми, яка є своєрідною духовною домінантою як для країн "західного" світу, так і для регіонів, котрі втянуті у процес вестернізації.

Реакція православної думки на постмодерн була, як і слідувало очікувати, негативною. За думкою філософа Т. Горичевої, сучасність є апокаліптичною епохою, епохою смерті Бога, людини, простору і часу, коли реальність зникає. Цинізм стає домінуючим настроєм. "У цій нетрадиційній ситуації церков призвана преобразити шизофренію у безумство святого – юродство" [1, 93]. Юродство, за думкою Т. Горичевої, є сучасною формою святості. "Потворна культура юродивого сприяє усвідомленню та зняттю протиріччя між ідеалом та дійсністю, приводить до Бога як вищої цінності" [1, 93].

Стосовно проблеми модернізації православного богослов'я, про яку згадувалось на початку статті, то слід зазначити, що про важливість культурно-богословської модернізації ще у другій половині ХХ ст. писав прот. І. Мейєндорф: "Православ'я зможе уникнути нової історичної катастрофи у нашому поколінні тільки через здорове богословське відродження" [2, 482]. Але цього відродження, до якого закликала все російське богослов'я у еміграції, на жаль, не відбулося. Православ'я стає дедалі більше замкнутою та жорстко догматизованою системою, котра а ргіогі відкидає будь-які інноваційні тенденції.

Це можна побачити на прикладі соціальної концепції РПЦ, котра, образно кажучи, є апогеєм консерватизму та ортодоксії, що подекуди переходить у фундаменталізм. Наприклад, такий, здавалося б, очевидний для суспільної та політичної свідомості Європи та, хочеться вірити, і України принцип як релігійна свобода отримує таку характеристику в соціальній концепції РПЦ: "Утвердження юридичного принципу свободи совісті свідчить про втрату суспільством релігійних цілей та цінностей, про масову апостасію та фактичну байдужість до справи Церкви та до перемоги над гріхом" [3, 59]. До того ж, загальна "фундаменталізація" православного віровчення впливає і на загальну позицію російської суспільної свідомості щодо релігії. Так, протягом останнього часу в Росії відбулися такі події, котрі були неможливими, наприклад, в Україні, яка також є "православною" країною. Це, передусім, накладення анафема на рерихівське вчення, яке А. Кураєв грубо обляв, як

“сатанізм для інтелігенції”. Це відомі процеси проти церков “Слово Життя” у Магадані (1997р.) та “Нове покоління християнської молоді” у Ярославлі (1996) [4, 24]. Існує думка, що це є відвертим цькуванням протестантизму та так званих “новітніх релігійних рухів”. Атака на “інші”, ніж православ'я, релігії має тут “наукове” підґрунтя...

Урешті-решт має сенс перейти до аналізу третього культурного “виклику”, який кидає православ'ю сучасність, – проблеми, зумовленої двома вищеназваними проблемами. Світ постмодерну, створений на руїнах “демократії”, “раціоналізму” та “прогресу” не є черговим “занепадом Європи”, але структурованим утворенням. І саме глобалізація вносить у цей світ примітивну раціональність споживання та визначає неоднозначність і неоднобічність процесів соціокультурної модернізації.

Феномен глобалізації має різні трактації. Але очевидним залишається одне – з точки зору “православного” світу глобалізація сприймається як, безумовно, кризове явище, що отримує таку ж характеристику з боку представників церкви. Прикладом тут можуть слугувати слова Вселенського патріарха Варфоломія з нагоди щорічного весвітнього економічного форуму в Давосі 1999 р.: “На жаль глобалізація перетворюється із засобу єднання всіх людей світу як братів і сестер на засіб поширення економічного впливу фінансових гігантів” [5, 43]. Існує і протележна, “католицька”, точка зору, яка належить о. Сиріко, президенту Ектонського інституту у штаті Мічиган: “Переваги глобалізаційного процесу є очевидними. Розширення поділу праці веде до зниження вартості речей, від яких залежить людський добробут. Це надає можливість тим, хто живе в бідніших частинах світу, більш повнобрати участь у процесі, який Святий Отець називає колом обміну...” [6,45].

Оцінюючи ці позиції, слід сказати, що “католицький” та “православний” типи ментальності є, багато в чому, різними. Бо те, що є нормальним та звичайним для “західного” світу не є таким у православ'ї, котре з недовірою та підозрою сприймає інновації, бо саме вони можуть “ушкодити” чисту віру перших семи соборів.

У дійсності, глобалізація має як переваги, так і недоліки. Це ж торкається і “релігійної” глобалізації – екуменізму – коли, з одного боку, знищуються національні та конфесійні кордони, а, з другого, віруючим замість живого християнства пропонується штучна, створена з фрагментів багатьох конфесійних систем, псевдорелігія. Як виразив це о. С. Роуз, “майбутнє екуменічного шляху – відхід від християнства” [7,10]. Але у світі, котрий стає дедалі більше інтегрованим та тотальним, православ'я не зможе існувати ізольовано, без діалогу з іншими релігіями та світоглядними системами.

Отже, “православні” відповіді на культурні виклики епохи є в наступному: по-перше, критика постмодерну та, разом з тим, намагання інтегрувати його у православ'я, по-друге, подальша консерватизація православного богослов'я, по-третє, засудження глобалізаційних тенденцій та екуменізму, як “релігійної глобалізації”. Таким чином, можна заявити, що розвиток православ'я йде у бік фундаменталізації віровчення, ізоляціонізму разом із намаганням пояснити деякі аспекти сучасної культурної ситуації з точки зору православного віровчення.

1. Маньковская Н. Б. «Париж со змеями»: Введение в эстетику постмодернизма. — М., 1995.
2. Мейендорф И. Православное богословие в современном мире // Православие: pro et contra. — СПб., 2001. — С. 476-483.
3. О соціальної концепції руського православ'я / Под общ. редакцией М. П. Мчеловода.

— М., 2002.

4. Віноградова Л. З досвіду експертиз релігійних організацій, які звинувачуються у деструктивному впливі на психічне здоров'я // *Людина і світ*. — 2002. — № 3. — С. 22-26.
5. Звернення його святості Вселенського патріарха Варфоломія з нагоди щорічного всесвітнього економічного форуму в Давосі 1999 р. // *Людина і світ*. — 2002. — С. 42-44.
6. Інтерв'ю з президентом експонського інституту у штаті Мічиган (ЗША) о. Сірко // *Людина і світ*. — 2002. — С. 45-47.
7. Роуз С. *Православ'я и религия будущего*. — М., 2001.

О.О.Волинець (Львів)

ОБ'ЄДНАННЯ ЦЕРКОВ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ЕКУМЕНІЧНИХ ІНІЦІАТИВ

Під впливом реалій зовнішнього світу радикально змінилося ставлення Католицької Церкви до екуменічного руху. Ухвали ІІ Ватиканського Собору (1962-1965 рр.) внесли кардинальні зміни в католицьке розуміння екуменізму, зруйнувавши стереотипи, що до цього часу визначали характер стосунків Апостольської Столиці з християнською ойкуменомою, та залучили її до загальнохристиянського річища богословського діяння. Дух аджорнаменто однозначно присутній уже у вступі до соборного декрету "Про екуменізм". У документі зазначається, що: "Старання про відновлення єдності між усіма християнами є одним з найважливіших намірів Другого Священного Собору у Ватикані" [1, 341]. Однак після ІІ Ватиканського Собору негативним у розвитку Католицької Церкви залишався факт ігнорування власного духовного набутку в ділянці екуменізму, а саме підхід Східних Католицьких Церков, зокрема УГКЦ, який багато в чому випереджав проблематику та головні напрямки розпочатого згодом діалогу між Католицькою Церквою та Православ'ям Сходу. Цю точку зору підтримує Ф.Еве, який у своїй праці "Екуменіка" пише: "Не можна забувати, що Західна Церква багато отримала зі Сходу в сфері богослужіння, духовного передання... і канонічного права. Вселенські Собори, які визначили основні догмати, відбувались на Сході, і екуменічна праця, звичайно, повинна взяти до уваги специфіку Східної традиції... дуже важливо знати, шанувати, зберігати і розвивати багатющу літургічну і духовну спадщину Сходу для вірного збереження повноти християнського передання і для здійснення примирення східних і західних християн" [2, 20].

Зауважимо, що стосовно проблеми екуменічного руху, його мети та засобів досягнення існують різні думки, підходи та трактування. Однак, на нашу думку, деякі з них заслуговують особливої уваги. Серед них концепція кардинала Й.Ратцінгера, яка виражається формулою "єдність через багатоманітність" [3, 172]. З цієї формули випливає два напрямки діяльності на ниві екуменізму. Перша течія полягає у пошуку моделі повної єдності через розв'язання протиріч під кутом єдності. Інша ділянка діянь пов'язана зі зміною свого відношення до "інших", сприйняттям відмінностей з пошаною, усвідомленням права кожного зберігати свою індивідуальність. Ця теза знаходить логічне продовження у працях українських авторів. Скажімо, З.Антонюк зазначає, що "як протестанти, так і греко-католики зробили куди вагоміший внесок, ніж їхня чисельність у розвиток єдиної української культури, соціального та духовного поступу українства, чудово вже реалізувавши національну єдність у конфесійному плюралізмові" [4, 26].

Варто вказати, що модель "єдності через багатоманітність", як одного з підходів до розуміння єдності християн, як мети екуменічного руху, поділяє

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

*В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський*

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ..	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Кирдон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волнинець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

